

AUTIZM SINDROMIDAGI BOLALARDA NEYROKIMYOVIY O'ZGARISHLARNI BARTARAF ETISHDA METODIK TAVSIYALAR

Toshturdiyeva Zoyira Dusmurod qizi

Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti

Maxsus pedagogika kafedrasida stajyor o'qituvchisi

Annotatsiya Ushbu maqolada Autizm sindromini nima sababdan paydo bo'lishi, bolalarda ilk autizmning belgilarini aniqlash va qanday qilib korreksiyalash borasida ko'rsatmalar berilgan. Autizm sindromidagi bolalarda neyrokimyoviy o'zgarishlarni bartaraf etish bo'yicha ko'rsatmalar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Ilk autizm, patogenetik, stereotipik faoliyat, neyron, simptom, nutq terapevti, prognoz, sensomotor, korreksiya.

Абстрактный В этой статье описаны причины синдрома аутизма, способы выявления и коррекции ранних признаков аутизма у детей, а также способы коррекции нейрохимических изменений у детей с синдромом аутизма.

Ключевые слова: Ранний аутизм, патогенетическая, стереотипная активность, нейрон, симптом, логопед, прогноз, сенсомоторная, коррекция.

Abstract This article describes the causes of autism syndrome, how to identify and correct early signs of autism in children, and how to correct neurochemical changes in children with autism syndrome.

Key words: Early autism, pathogenetic, stereotypic activity, neuron, symptom, speech therapist, prognosis, sensorimotor, correction.

Autizm hali ham sirli hodisa deb hisoblanadi. Uzoq vaqtdan beri, uning nomi ham bo'lmagan edi. Bizning jamiyatimiz autizmni qanchalik ko'p o'rgansa, shunchalik u ko'rinish haqida tasavvur ilmlar ko'p. So'ngi yillarda autizm spektrining buzilishi bo'lgan bolalar sonining ko'payishi tendensiyasi kuzatilmoqda va buning natijasida muloqot, ijtimoiylashuv va o'ziga xos xatti-

harakatlari buzilgan bolalar soni ortib bormoqda. Autizm bilan kasallanish 12 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan 10 000 bolaga 4-5 ta (yoki 0,04-0,05%) to'g'ri keladi. T. Pitsersning ma'lumotlariga qaraganda avistik kasalliklarning tarqalishi 10 000 bolaga 20 ta bola to'g'ri keladi. Yunoncha avtos so'zi "o'z-o'zini" deb tarjima qilingan, shuning uchun avizm "tortishish" degan ma'noni anglatadi. 1911 yilda Bleyler bu atamani o'z ichiga olgan shizofreniya belgilaridan biri sifatida tavsifladi. 1943 yildan beri Kanner "bolalik avizmi" tushunchasini, haqidagi g'oyalarni tasvirlab berdi va avizm atamasiga sezilarli o'zgarishlarga duch keldi.

Avizm kasallik emas, balki neyrorivojlanish kasalliklari majmuasidir; genetik va atrof-muhit o'rtasidagi o'zaro ta'sir omillar klinik kontinumning paydo bo'lishiga olib keladi, avizm spektrining buzilishi sifatida belgilangan.

Avistik kasalliklar, erta bolalik psixozlari, disfaziya rivojlanish, parchalanuvchi psixoz va shizofreniya, aftidan mustaqil nozologik shakllarni ifodalaydi.

Avizmning tashqi ko'rinishlari aloqa buzilishi, tana tili va nutq tili, ayniqsa, uning semantik va pragmatik tomonlari, ya'ni ijtimoiy tasvirlar va ifodalar. Ko'pincha tana tilini tushunish va ishlatish qiyin, ayniqsa, yuz ifodalari; nutq intonatsiyasini va tanani idrok etish qiyinchiliklar kuzatiladi.

Boshqa odamlar bilan aloqalar ham optimal tarzda amalga oshirilmaydi. Eng aniq muammolar bu ijtimoiy signallarni yaxlit idrok etish bilan bog'liq. Avistik kasalliklar va unga hamroh bo'lgan boshqa kasalliklar ham og'irlik darajasida, ham patogenetik jihatdan farq qilishi mumkin. Avistik deb ataladigan mezonlarni aniqlashda samaraliroq yondashilganda ham va hamma narsaga qaramay har yili ko'proq odamlarga avizm tashxisi qo'yiladi.

Avizm tashxisi nimani anglatadi?

Tashxisni aniqlashda e'tibor bering quyidagi kamchiliklar uchun:

- ko'z bilan ko'z bilan aloqa qilmaslik;
- hissiy do'stlikni yarata olmaslik tengdoshlar bilan munosabatlar;
- baham ko'rish istagi yo'qligi (quvonch, qiziqishlari, yutuqlari);

• xilma-xillik, tasavvur va o'zgarishning etishmasligi rolli o'yinda yoki ijtimoiy taqlidni o'z ichiga olgan o'yinda.

Qobiliyatsizlik ham autizm belgisi hisoblanadi Nutqni rivojlantirishda yoki uning to'liq yo'qligida, xatti-harakatlarda stereotip (takroriy harakatlar) mavjudligi, nutqda takrorlashdan foydalanish, stereotipik faoliyat yoki qiziqishlarga ishtiyoq, obsesif harakatlar kuzatiladi.

Ko'pgina mualliflarning nashrlari autizmga bag'ishlangan. Autizm bilan birgalikda va unga o'xshash holatlar birga kelishi holatlari ham kuzatiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki autizm sindromli bolalar olami o'zgacha takrorlanmasdir.

A. Erta bolalik autizmi (2,5 yoshgacha)

B. Autistik belgilar:

- disintegrativ sindrom (parchalanuvchi psixoz yoki Gellers demansi).

- Asperger sindromi.

- Bolalik shizofreniyasi.

- Simbiotik psixoz (Myuller psixozi). - autizmga o'xshash boshqa

holatlar:

a) psixomotor epilepsiya;

b) giperaktiv bolalar.

Autizmning etiologiyasi ko'p shaklli bo'lib, autizmning eng ko'p uchraydigan sabablari:

- irsiy kognitiv buzilish;

- miya faoliyatini buzadigan irsiy kasalliklar;

- homiladorlik davrida markaziy asab tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan

omillar;

- neonatal davrda murakkab tug'ilish va salbiy ta'sirlar.

Bolalik autizmini quyidagi rivojlanish kasalliklaridan ajratish kerak:

- karlik,

- ko'rlik,

- aqliy zaiflik;

- minimal miya disfunktsiyasi (50% autistik ko'rinishga ega);

- psixo-ijtimoiy rivojlanishning etarli emasligi;

- erta bolalik davridagi depressiya.

Autistik bolalar turli darajada aqliy zaiflik va ruhiy kasalliklardan, masalan, tashvish,

autizm belgilarining namoyon bo'lishiga ta'sir qiluvchi depressiya, depressiv kasallik.

Autizimli bemorlarga qo'llaniladigan reabilitatsiya va terapevtik tadbirlar majmuasi quyidagi tadbirlarni o'z ichiga oladi:

- erta tashxis,
- oilaga amaliy yordam ko'rsatish;
 - maxsus pedagogik dasturlar (TEACH dasturi - autizm va shunga o'xshash muloqot buzilishi bo'lgan bolalarni davolash va o'qitish),
- mil terapiyasi,
- oila bilan ishlash;
- dori-darmonlarni davolash (karbamazepin, valproat, B6, foliy kislotasi, fenfluramin, antipsikotiklar),
- jismoniy mashqlar,
- psixoterapiya,
- muqobil davolash usullari (dieta, vitaminlar, kompyuterlar),
- reabilitatsiya jarayonining uzluksizligi.

Autizimli bolalar o'zlarining shaxsiy xususiyatlari, jismoniy farqlari va alohida oilaviy sharoitlari bo'lgan shaxslardir. Autizmni butunlay davolash mumkin bo'lgan kasallik emas, balki aqliy zaiflikning doimiy holati sifatida ko'rish kerak. Amalga oshirilgan chora-tadbirlar bolaga individual yondashishga asoslanishi va bolaning ham atrof-muhitga, ham atrof-muhitning bolaga maksimal moslashishiga erishishga qaratilgan bo'lishi kerak.

Autizmning bir qator ko'rinishlari bor .Ular bilan ketma-ketlikda tanishamiz.

Klinik ko'rinishlar - neyron tarmog'ining buzilishi va molekulyar genetik mexanizmlar o'rtasidagi munosabatlar to'liq tushunilmagan. Ular Autizmning bir xil darajada neyrobiologik asoslari aniqroq bo'la boshlaydi. Shu sababli, 1980-yillardan boshlab, kamroq e'tibor atrof-muhit va ta'limning roliga e'tibor bering (Autizmda epilepsiya aholining o'rtacha darajasidan sezilarli darajada yuqori chastota bilan kuzatiladi; autizm bir qator yaxshi o'rganilgan neyropsikiyatrik sindromlarning bir qismidir)

Garchi Rutter 1974 yildayoq autizmli bolalarda miya anormalliklarini taklif qilgan bo'lsa-, faqat 1978 yilda Damasio va Maurer bolalik autizmining nevrologik modelini taklif qildi, bunda muhim rol tizimli shikastlanish va neyrotransmitter kasalliklariga beriladi. Ushbu anormalliklarni batafsil o'rganadigan bir nechta patologik tadqiqotlar mavjud.

Autizmli odamlarning miyasi normal kattalikda yoki kattalashgan bo'ladi. (megalentsefali). Ushbu neyronal o'zgarishlarning ba'zilari neyrotransmitter buzilishlarining nima uchun bog'liqligini tushuntirishga yordam beradi.

Autistik miya ko'proq makrosefaliya sifatida tavsiflanishi mumkin. Autizmli odamlarning 20-40 foizida aniqlanadi. Dastlab, umumiy o'lchamdagi o'sish miya juda tez rivojlanadi, keyin esa uning tezligi pasayadi.

Nevrologik tekshiruv - bolalarni tekshirishdan unchalik farq qilmaydi, boshqa rivojlanish buzilishlari bilan va agar buning uchun ko'rsatmalar mavjud bo'lsa, qo'shimcha tadqiqotlar o'tkaziladi. Bosh suyagi va terining o'lchamiga alohida e'tibor berilishi kerak (fakomatozlar) Ko'pgina bolalar autizmga ega tug'ma yoki orttirilgan funktsional buzilishlar belgilarga ega bo'ladi.

Psixiatriya tekshiruvi - oiladagi yuqorida aytib o'tilgan jihatlar va o'zgarishlarga, bolaning affektiv rivojlanishiga va uning aqliy rivojlanish darajasiga qaratiladi. Psixiatr autistik simptomlarni kuchaytirishi mumkin bo'lgan holatlar bor yoki yo'qligi bilan qiziqadi, davolanishga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan oilaviy omillarni tekshiradi.

Logoped tekshiruvi - albatta, talab qilinadi, chunki Autizmli bolalarda ko'pincha semantik buzilishlar mavjud. Nutqning pragmatik tomoni, bu rivojlanish disfaziyasidan farqlanishi kerak. Nutq terapevti ham istisno qilishi kerak eshitish og'zaki agnoziyasi va umumiy eshitish agnoziyasi.

Neyropsixologik tekshiruv - bolaning IQ darajasi, uning xotirasi, e'tibori, kognitiv jarayonlarning harakatchanligi va ishtirok etishni talab qilmaydigan umumiy testlarning bajarilishi haqida ma'lumot beradi. Vosita qobiliyatlari,

hissiyotlarni idrok etish uchun vazifalar yuz ifodasi, shuningdek, markaziy bog'lanishning rivojlanish darajasi va kognitiv funktsiyalarning profili; Shunday qilib, Og'zaki bo'lmagan ta'lim buzilishlari va o'ng yarim sharning birgalikdagi disfunktsiyasi tasdiqlanishi yoki chiqarib tashlanishi mumkin.

Oltita asosiy yo'nalish aniqlangan qaysi muammolar va autizmli bolalarning ota-onalari ehtiyojlari.

1. Tashxis, prognoz va davolash haqida ma'lumot.
2. Bola rivojlanishiga aralashuv - tibbiy, terapevtik, ta'lim.
3. Davlat va xususiy muassasalar tomonidan rasmiy yordam.
4. Oila, do'stlar, qo'shnilar, hamkasblar va boshqalar tomonidan norasmiy yordam
5. Moddiy yordam, shu jumladan moliyaviy yordam, turli resurslardan foydalanish.
6. Raqobatchi oilaviy ehtiyojlar, ya'ni boshqa oila a'zolarining ehtiyojlari.

Austik belgilar rivojlanishning ko'plab turlarida paydo bo'lishi mumkin. ICD-10 ga ko'ra, ijtimoiy o'zaro ta'sirlarda sifatli og'ishlar, shuningdek cheklangan, stereotipik, takrorlanuvchi qiziqishlar va harakatlar majmuasi (autistik sindromning diagnostik belgilari sifatida - F.84) bolalik autizmi, atipik autizm, Retta sindromida kuzatiladi.

Asperger kasalligi, giperaktivlik buzilishi. Ko'pincha bunday buzilishlar aqliy zaiflik va aqliy zaiflik bilan birlashtiriladi. Bolalar bilan tuzatish ishlari davomida psixolog rasmiy tashxisga tayanmaydi, balki paydo bo'lish mexanizmlarini bilish va kabi autistik kasalliklarning mavjudligi. Bir tomondan, autistik sindrom doirasida psixikaning ishlash mexanizmi (prinsipi) ekanligini tushunish kerak. turli kasalliklar uchun bir xil bo'ladi.

Boshqa tomondan, shunga o'xshash tashqi xulq-atvor xususiyatlari va buzilishlarining orqasida buzilishning turli xil chuqurliklari bo'lishi mumkin.

Tuzatish ishlarining boshqa tuzilishi va dinamikasini, ehtimol, turli xil tuzatish vazifalarini o'z ichiga oladi. Bolada boshqa nogironlik (aqli zaiflik, karlik, ko'rlik va boshqalar) bo'lsa ham, ta'limni rejalashtirishda birinchi navbatda

autizmni hisobga olish kerak. Shubhasiz, eng avvalo, insonning predmetlar, hodisalar va odamlarning ma'nolarini qanday izohlashi va tushunishini belgilaydigan muammolarga e'tibor berish kerak. Aqliy rivojlanmaganlik, eng avvalo, orqada qolishni anglatadi; Ko'rlik, karlik yoki boshqa hissiy buzilishlar insonning hayotdan zavq olish qobiliyatiga ta'sir qilmaydi, chunki ularning hayoti mazmunli. Biroq, autizmli odamlar uchun hayot tartibsizlikdir; Ularga hamma narsa tasodifan sodir bo'layotgandek tuyuladi. Shuning uchun talqin va tushunish muammosidan boshlash kerak, qolgan barcha muammolarni keyinroq ko'rib chiqish mumkin. Bu nima uchun aqliy nuqsonlari bo'lgan autistik bolalar, shuningdek, ko'r yoki kar bo'lgan autistik bolalar autistik sinfda bo'lishdan katta foyda ko'rishini tushuntiradi, chunki ularga birinchi navbatda tushunish muammolari bilan yordam beriladi.

Mutaxassis uchun ota-onalarning hissiy og'rig'ini hisobga olish, ularning psixologik himoyasini hurmat qilish, lekin ayni paytda ota-onalar faol ravishda so'ragan tayyor tavsiyalar va retseptlarga tushmaslikka harakat qilish juda muhimdir. Dastlabki bosqichda tavsiyalar Albatta, ular shunchaki zarur; mutaxassis aslida ota-onaning barcha vakolatlarini o'z zimmasiga oladi. Ammo ayni paytda mutaxassis ham onalik funksiyalarini bajarishi kerak va ota-onalarga nisbatan. Ota-onalarning ehtiyojlarini tan oling va asta-sekin nomlangan ularda bor, lekin ular buni e'tiborsiz qoldiradilar. Ota-onalarga ular boshdan kechirayotgan alomatlarni tushuntirish kerak.

Autizm bilan og'rigan bolaning oilasining kundalik hayotining barcha qismlarini faol ravishda to'plash muhimdir. Ota-onalar, ular bilan bolaning xatti-harakatlarini muhokama qilish va mutaxassis ota-onalarning harakatlariga rozi bo'lmasa ham, faol aralashuvdan voz kechish. Autizm bilan og'rigan bolaning xatti-harakatlarining patologik shakllariga dosh berishda mutaxassis samarali ishlashga qodir bo'lishi kerak.

Bu bolani hissiy qabul qilishdir. Mutaxassis va bolaning o'zaro to'g'ri munosabati

T.G.Goryacheva, Yu.V.Nikitina. "Bolalarda autizm spektrining buzilishi. Sensomotor tuzatish usuli" ota-onalar uchun namuna bo'lib xizmat qiladi. Eng muhim vazifalardan biri bosqichma-bosqich rivojlanishdir, ota-onaning bolaga nisbatan, ta'sirchan, ongli va dinamik rivojlanayotgan munosabatlardan xabardorligi va tajribasiga nisbatan o'z pozitsiyasi borligi muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. UNESCO. Barchaga ta'lim olishni ta'minlash - T.,2005.
2. Шрамм, Р. Детский аутизм и АВА (Applied Behavior Analysis) : терапия, основанная на методах прикладного анализа поведения / Роберт Шрамм ; пер. с англ. науч. ред. С. Анисимова.— Екатеринбург : Рама Пабблишинг, 2013. — 208 с. ISBN 978
3. Щукина Д.А Логопедическая диагностика детей с расстройствами аутистического спектра: Учеб-метод пособие.-М.:Редкая птица ,2019.-192с.- (Логопед-практик).
4. Ньюкиктъен, Чарльз. Детская поведенческая неврология. В двух томах. Том 2 [Электрон ный ресурс] / Чарльз Ньюкиктъен ; пер. с англ. Д.В. Ермолаев, Н.Н. Заваденко, М.А. Островская; под ред. Н.Н. Заваденко. – 2-е изд. (эл.) – М.: Теревинф, 2012. – 336 с.
5. Т. Г. Горячева Расстройства аутистического спектра у детей. Метод сенсомоторной коррекции. «Интермедиатор», 2018